

MADONNA CON BAMBINO TRA I SANTI ANTONIO ABATE E CATERINA D'ALESSANDRIA

BOATERI JACOPO DE'

(attivo nel secondo quarto del sec. XVI)

INVENTARIO: 060

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è ignota. L'opera, infatti, è documentata in collezione Borghese solo a partire dal 1790, attribuita nel relativo inventario borghesiano a Pietro Perugino.

Assegnata negli elenchi fedecommissari a Francesco Raibolini, noto col nome di Francesco Francia, questa tavola ne reitera certamente i modelli, testimonianza del favore incontrato dalle composizioni del noto Maestro bolognese, copiate a più riprese dagli allievi e dai suoi numerosi seguaci. Come ipotizzato da Corrado Ricci - in un parere orale trascritto nelle note di Giovanni Piancastelli (1891) - con tutta probabilità il presente quadro fu eseguito da Jacopo de' Boateri, un pittore italiano attivo a Bologna intorno agli anni Quaranta del XVI secolo, la cui vicenda storico-artistica mostra ancora diverse lacune. Tale nome, accettato dalla critica (A. Venturi 1893; Longhi 1928; De Rinaldis 1939), fu confermato nel 1955 da Paola della Pergola (1955) che nel primo catalogo dei dipinti di Galleria Borghese, sottolinea le affinità di tecnica e di stile che corrono tra la tavola in esame e un dipinto firmato dall'artista raffigurante la *Madonna col Bambino e San Giuseppe*, conservato presso la galleria di Palazzo Pitti di Firenze (cfr. Supino 1930). In effetti, la sommaria esecuzione del quadro, unita alla poca originalità della composizione, ritornano di frequente nel catalogo del Boateri, caratteristiche che da sempre hanno indotto gli studiosi a considerarlo un mero traduttore dei modelli del Francia (Supino 1930).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 165;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 64;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 196;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- I. B. Supino, *Boateri, Jacopo*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, 1930, *ad vocem*;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 18;

- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 17, n. 8;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 335;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 286;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 25.

English version

MADONNA WITH CHILD BETWEEN SAINTS ANTHONY ABBOT AND CATHERINE OF ALEXANDRIA

BOATERI JACOPO DE'

(active in Bologna around 1540)

INVENTORY: 060

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It was first mentioned in connection with the Borghese Collection in 1790, when the inventory of that year attributed it to Pietro Perugino.

By contrast, 1833 *Inventario Fidecommissario* ascribed the work to Francesco Raibolini, better known as Francesco Francia. The panel undoubtedly reflects certain features of the Bolognese master, attesting to the esteem with which his oeuvre was greeted; indeed his students and numerous followers imitated his works on a number of occasions. As Corrado Ricci proposed – in an oral conversation reported in Giovanni Piancastelli's notes (1891) – the work was most likely executed by Jacopo de' Boateri, an Italian painter active in Bologna around the 1540s. Although little is still known about this artist's career, Ricci's idea was accepted by subsequent critics (A. Venturi 1893; Longhi 1928; De Rinaldis 1939). It was further confirmed by Paola della Pergola (1955), who in the first catalogue of the paintings of Galleria Borghese pointed to technical and stylistic similarities between the work in question and another composition signed by the artist, namely the *Madonna and Child with Saint Joseph*, held at Palazzo Pitti in Florence (see Supino 1930). Indeed, the summary execution of the panel, together with the lack of originality of the composition, is characteristic of Boateri's work, a fact which has led critics to consider him a mere imitator of Francia (Supino 1930).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 165;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 64;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 196;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- I. B. Supino, *Boateri, Jacopo*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, 1930, *ad vocem*;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 18;

- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 17, n. 8;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 335;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 286;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 25.

